

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 163–171

KLINICKÁ BIOCHÉMIA NA HOREHRONÍ OD KONCA 19. STOROČIA PO SÚČASNOŠŤ CLINICAL BIOCHEMISTRY IN HOREHRONIE FROM THE END OF THE 19TH CENTURY TO THE PRESENT

Ľubomír Kónya, Mária Planková

Oddelenie klinických laboratórií, Pracovisko klinickej biochémie
NsP Brezno, n. o., Brezno

e-mail: konya@nspbr.sk
história odboru KB

SÚHRN

Prvé zmienky o zdravotníckej starostlivosti v okolí Brezna siahajú až do 19. storočia. Tá bola poskytovaná v lazaretoch pre miestnych robotníkov a ich rodiny. Rozvoj hutníckeho priemyslu na Horehroní spôsobil rast populácie v regióne, čo viedlo k potrebe zlepšiť starostlivosť o chorých. To vyústilo na prelome storočí do vybudovania dvoch nemocníc (v Podbrezovej a v Brezne) – každá s približne 20-timi lôžkami. Tie sa postupne rozširovali a modernizovali, ale rozvoj regiónu po vojne, zlepšenie životných podmienok a ďalší rast počtu obyvateľov priniesol aj potrebu vybudovať moderné zdravotnícke zariadenie. To sa stalo skutočnosťou v roku 1975, keď bola otvorená nová nemocnica v Brezne s kapacitou 320 lôžok. Súčasťou zdravotníckej starostlivosti v okrese Brezno bolo aj laboratórne pracovisko, ktorého históriu máme zmapovanú približne od 60-tych rokov minulého storočia. Za toto obdobie sa z laboratória založeného na manuálnych metodikách stalo moderné pracovisko klinickej biochémie, ktoré na plne automatizovaných analyzátoroch poskytuje svoje služby pre spádovú oblasť celého okresu.

Kľúčové slová: klinická biochémia; lazarety; mestská nemocnica v Brezne; Podbrezovská nemocnica

ABSTRACT

The first mention of health care in the vicinity of Brezno dates back to the 19th century. It was provided in infirmaries for local workers and their families. The development of the metallurgical industry in Horehronie caused the growth of the population in the region, which led to the need to improve the care of sick people. This resulted in the construction of two hospitals at the turn of the century (in Podbrezová and Brezno) – each with approximately 20 beds. These gradually expanded and modernized, but the development of the region after the war, the improvement of living conditions and further population growth also brought the need to build a modern medical facility. This became a reality in 1975, when a new hospital was opened in Brezno with a capacity of 320 beds. A part of the health care in the district of Brezno was also a laboratory workplace, the history of which we have mapped from approximately the 60s of the last century. During this period, the laboratory based on manual methodologies became a modern workplace of clinical biochemistry, which provides its services for the catchment area of the entire district on fully automated analyzers.

Key words: clinical biochemistry; infirmaries; Brezno City Hospital; Podbrezová Hospital

Zdravotná starostlivosť na Horehroní od konca 19. storočia až do roku 1960

Prvé zmienky o organizovanej starostlivosti o chorých v okolí Brezna sa datujú do 80-tych rokov 19. storočia, kedy v obciach Hronec a Podbrezová vznikli prvé lazarety poskytujúce základnú nemocničnú opateru. Táto bola úzko viazaná na existenciu hutníckeho priemyslu v tejto lokalite a s tým súvisiacu vyššiu koncentráciu obyvateľov. Zákon z roku 1876 určujúci isté zásady zdravotníckej starostlivosti, ako aj povinnosť zamestnávateľov, boli dôvodom na postavenie zdravotníckeho zariadenia. A tak v roku 1893 bolo v Podbrezovej zriadené zdravotnícke zariadenie, ktoré malo 20 lôžok, operačnú sálu, a v ktorom pracovali dvaja lekári spolu s ďalším personálom.

V roku 1902 bola v iba 8 kilometrov vzdialenom Brezne postavená nemocnica, o ktorej náplni či vnútornej štruktúre nie sú jasné správy. Vieme, že v roku 1927 mala štatút mestskej nemocnice s tromi izbami a 25-timi posteľami. Jej riaditeľom v tej dobe bol MUDr. Viliam Šimko, žiak známeho slovenského chirurga, prof. Kostlivého. Koncom 30-tych rokov sa z dôvodu nepostačujúcich priestorov dobudovala nadstavba pôvodnej budovy. Nemocnica tak poskytovala primeranú zdravotnícku starostlivosť o najbežnejšie interné ochorenia, mala vyčlenené lôžka pre choroby ženské a pre deti. Operačné zákroky sa v tejto dobe nerobili. Počas Slovenského národného povstania mala štatút vojenskej nemocnice, kde boli ošetrovaní vojaci aj partizáni. Po potlačení SNP bola určená na liečbu infekčných ochorení, čo umožnilo zachrániť mnohých ľudí pred gestapom.

Obr. 1 Staré americké váhy

Podobným spôsobom počas vojny a najmä Povstania fungovala aj Podbrezovská nemocnica, ktorá vznikla v roku 1929 v blízkosti vyššie spomenutého zariadenia z roku 1893. V priebehu bojov na okolí rozšírila svoju kapacitu až na 120 lôžok. Na tú dobu rozsiahly komplex sa už významne podieľal na liečení obyvateľov tohto regiónu.

1960–1975

Obidve nemocnice v tomto regióne fungovali takpovediac „bok po boku“. Po roku 1960 došlo k reprofilizácii spomenutých dvoch zdravotníckych zariadení. Nemocnica v Brezne mala detské, gynekologicko-pôrodnické a novorodenecké oddelenie, a tiež hematológiu s transfúznou stanicou. V Podbrezovej bolo zriadené chirurgické a interné oddelenie, neskôr aj gynekologická, interná, zubná a ORL-ambulancia. Fungovalo tu vlastné rehabilitačné oddelenie, RDG oddelenie a biochemické laboratórium. V ňom pracovali laborantky istý čas pod vedením mladého lekára, pediatra MUDr. J ó k a i a, ktorého koncom roka 1968 vystriedal okresný hematológ, vtedajší primár interného oddelenia Nemocnice v Podbrezovej, MUDr. J. S o r š á k. Pod jeho vedením pracovalo 5–6 laborantiek, ktoré realizovali okrem biochemických aj niektoré hematologické vyšetrenia – krvné obrazy, sedimentáciu erytrocytov, diferenciáciu krvných náterov zo sternu, dobu zrážania krvi a hematokrit. V laboratóriu vykonávali aj odbery biologického materiálu. Vedúcou laborantkou bola Oľga Č i ž m á r i k o v á, neskôr Emília G i b a l o v á. Laboratórne pracovisko nieslo v tomto období názov Spoločné laboratórne oddelenie (v skratke SLO OÚNZ Banská Bystrica NsP Podbrezová).

Obr. 2. Ing. Ľudovít Krno a laborantky Mária Planková (vľavo) a Renáta Kollmannová. V prázdnom laboratóriu v priestoroch starej nemocnice v Brezne na Rázusovej ulici, ktoré bolo presťahované do novej nemocnice v lokalite Banisko v Brezne (september 1975)

*Obr.3. Kolektív zamestnancov (1975)
v prednom rade sedia zľava vrchná laborantka Renáta Kollmannová,
Ing. Ľudovít Krno a prim. MUDr. Mária Simanová*

*Obr. 4. Ing. Ľudovít Krno pred nastúpenými kolegynami
zľava Viera Lešáková, Mária Zimová, Mária Planková,
Mgr. Elena Kostrová a Ing. Ľubica Luptáková (1975–1976)*

*Obr. 5. Ing. Ľudovít Krno a RNDr. Marta Ablorsuová
pri práci (1975)*

1975–1991

Keďže časom postupne pribúdali nové ambulancie, ktoré boli roztrúsené po celom Brezne v často nevyhovujúcich priestoroch, nároky na komplexnú a modernú zdravotnú starostlivosť si vyžiadali výstavbu nového, moderného a kapacitne vyhovujúceho zdravotníckeho zariadenia pre obyvateľov regiónu Horehronia. A tak 15. septembra 1975 bola uvedená do prevádzky Nemocnica s poliklinikou Brezno v lokalite Banisko. Ako nemocnica s poliklinikou I. typu bola organickou súčasťou Okresného ústavu národného zdravia (OÚNZ) v Banskej Bystrici. Na ploche 97 283 m² bolo vybudovaných 320 lôžok chirurgického, interného, gynekologicko-pôrodnického, detského a anesteziologicko-resuscitačného oddelenia.

Rastúci počet a širšia paleta vyšetrení kládli nároky na personálne a priestorové požiadavky, preto Spoločné

laboratórne oddelenie bolo rozdelené a vznikli dve nové pracoviská – OKB a HTO. Vedením OKB bola poverená internistka MUDr. Mária Simanová, ktorú vo funkcii vystriedali postupne Ing. Ľubica Luptáková a po nej MUDr. Eva Procházková. Na oddelení v tom čase pôsobili aj ďalší vysokoškolskí pracovníci – Ing. Ľudovít Krno, Mgr. Elena Kostrová, RNDr. Marta Ablorsuová, Ing. Margita Šurábová, Ing. Agáta Kovalčíková a MVDr. Pastorová.

Na pozícii vedúcej laborantky sa postupne vystriedali Emília Gibalová, Jozefína Milanová, Renáta Kollmannová a Mária Planková. Okrem mnohých laborantiek a sanitárok pracovali na oddelení aj dve zdravotné sestry, ktoré vykonávali odbery biologického materiálu vo vlastnej odberovej miestnosti, ktorá bola na tento účel zriadená priamo na biochemickom pracovisku.

Obr. 6. Laborantka Viera Lešáková pri práci (1975)

Obr. 7. Laborantka Ľubica Zvarová a Ing. Krno pri práci (1975)

Obr. 8. Kolektív OKB (1984)

Obr. 9. Glukózový analyzátor Super G

V 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia sa na OKB realizovali vyšetrenia, ktoré dnes už v ponuke oddelenia nie sú, ako napr. vyšetrenie žalúdočnej acidity, spermio-gramu, chloridov v pote alebo ELFO lipoproteínov. Pamätníci spomínajú na toto obdobie ako obdobie manuálnych metódik – titrovanie vápnika a chloridov, inkubácia glykémii a transamináz v termostatoch, stanovenie estrogénov s kyselinou sírovou a mnoho ďalších. Za zmienku určite stojí metódika na stanovenie CRP vo vertikálne polo- hovaných kapilárach zapichnutých do gummy, kde po 24 hodi- nách došlo k „vyvločkovaniu“ séra a následne odčítaniu hodnoty CRP, ktorá sa vyjadrovala na počet krížikov. Zauj- mavosťou a dnes už nepredstaviteľnou skutočnosťou bolo napr. to, že chloridy nepatrili medzi statimové vyšetrenia, ktoré boli k dispozícii aj v službe. Preto sa v tomto obdo- bí vyšetřovali približne do 12:00 hod., a ak lekár nestihol urobiť odber do tohto termínu, musel si počkať na výsle- dok do nasledujúceho dňa.

Obr. 10. Biochemický analyzátor Flexor XL (2003)

Obr. 11. Centrifúga T23

Na oddelení bol zriadený úsek imunológie, ktorý viedla skúsená laborantka (neskôr vrchná laborantka) p. Mária P l a n k o v á. Odbery biologického materiálu vykonávali zamestnanci laboratória aj na novorodeneckom oddelení (odbery krvi na stanovenie glykémie a ABR), ba dokonca aj mimo areálu nemocnice – v Kojeneckom ústave vo Valaskej, a tiež u pracovníkov n. p. Petrochoma Dubová zamestnaných na rizikových pracoviskách (odbery v rámci preventívnych prehliadok). Neskôr bola rozhodnutím vedenia nemocnice zriadená mimo priestorov OKB odberová miestnosť, kde zdravotné sestry robili odbery pre všetky ambulancie so sídlom v NsP.

K nemocnici patrili aj detašované pracoviská – laboratória v Poliklinike na Malinovského ulici v Brezne, v miestnych národných podnikoch Mostáreň Brezno a Švermova železiarne Podbrezová. V Nemocnici v Podbrezovej bolo KÚNZ-om Banská Bystrica zriadené Pľúcne oddelenie.

Doba pred rokom 1989 priniesla udalosti, na ktoré niektorí spomínajú s nostalgiou, iní naopak. Za zmienku určite stoja, nakoľko boli súčasťou každodenného života.

Kolektív OKB sa v tejto dobe zapojil do rôznych aktivít, ako napr. súťaž o titul BSP alebo Spartakiáda (Praha, 1985). Niektoré laborantky boli členkami speváckeho súboru pri ZV ROH NsP Brezno alebo folklórneho súboru Hron v Banskej Bystrici.

Pre niektorých zamestnancov aktívny život neskončil ani na dôchodku. Laborantka p. Emília Molčániová napísala na invalidnom dôchodku množstvo fejtónov a v Knihe slovenských rekordov je zapísaný už jej druhý úspech – má na svojom konte 40 literárnych diplomov a ocenení.

1991–1999

NsP Brezno ako samostatný právny subjekt vo forme príspevkovej organizácie bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR zriaďovacou listinou zo dňa 14. júna 1991. Vedenie oddelenia prebrala po MUDr. Eve Procházkovej RNDr. Marta Ablorsuová. Na pozícii vedúcej laborantky vystriedala skúsenú Máriu Plankovú mladá, 27-ročná laborantka Eva V a n í k o v á.

V uvedenom období sa na oddelení používali poloautomatické linky zn. Vitatron, na ktorých sa stanovovali iba niektoré vyšetrenia, napr. albumín, cholesterol, CK alebo triacylglyceroly, pričom vždy iba jedna metodika vo všetkých patientskych vzorkách. Vyšetrenia boli síce pomalé, ale zato podstatne rýchlejšie ako manuálne postupy, ktorých bolo stále dosť. Okrem bežných vyšetrení sa stanovovali napr. mukoproteíny, karbonylhemoglobín, ELFO-bielkovín, barbituráty a salicyláty, Bence-Jonesova bielkovina alebo alkalická rezerva, počítali sa rozety T-lymfocytov a mnohé ďalšie. Nemocnica zakúpila pre oddelenie prvý biochemický analyzátor Vitalab Selectra 2, čo značne urýchlilo laboratórnu diagnostiku. Keďže nemocnica v tom čase ešte nemala informačný systém, výsledky sa odpisovali ručne priamo na biochemické žiadanky. Na druhej strane na prelome tisícročí pracovisko v Brezne používalo rýchlotesty na stanovenie troponínu T a neskôr aj prokalcitonínu ako jedno z prvých pracovísk na Slovensku.

Nadšenie z moderných technológií neobišlo ani Brezno. Krátkodobu sa v celej nemocnici zaviedlo posielanie statimových laboratórnych výsledkov na každé oddelenie faxom. Bol to zaujímavý nápad, ale neujal sa a po krátkom období zanikol.

Koncom 90-tych rokov vypracovala vtedajšia vedúca IT-oddelenia nemocnice, Ing. Dagmar G r ö n e o v á, prvý informačný systém pre laboratória, ktorý slúžil výluč-

ne pre účely vykazovania laboratórných výkonov pre zdravotné poisťovne. Ročne sa vtedy na OKB zrealizovalo vyše 300 000 vyšetrení.

1999–2005

Za ďalší strategický medzník v histórii laboratória možno považovať 1. január 1999, kedy došlo k pretransformovaniu nemocnice na nemocnicu II. typu s následným zaradením do vyššieho stupňa siete ústavných zdravotníckych zariadení. Pracovisko OKB v Brezne zabezpečovalo vyšetrenia nielen pre spádovú oblasť okresu Brezno, ale aj pre OLÚP Predná hora a pre niektoré ambulancie okresu Revúca (iba vybrané vyšetrenia).

Oddelenie prechádzalo mnohými, často rýchlymi zmenami. Koncom roka 2001 nastúpil na oddelenie MUDr. Ľubomír Kónya, v roku 2002 Ing. Elena Berzeliová (vyd. Gaboňová). Vedením OKB bola v tom čase poverená RNDr. Marta Abersová. Keďže oddelenie nemalo ešte atestovaného lekára, odborným garantom bol primár OKB FNSP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, MUDr. Drahošlav Gábor.

Zavádzali sa nové vyšetrovacie postupy, oddelenie sa vybavovalo na tú dobu modernými analyzátormi. Koncom roka 2002 bol inštalovaný biochemický analyzátor Vitalab Flexor XL, vyrobený v Holandsku, ktorý bol na území ČR a SR inštalovaný ako prvý práve v Brezne. To prinieslo výraznú zmenu do práce oddelenia, nakoľko došlo k zrušeniu väčšiny manuálne vykonávaných vyšetrení a ich nahradeniu automatizovanými metodikami. Poloautomatické linky boli postupne vyradené z činnosti.

V závere roka 2002 vedenie NsP zakúpilo od spoločnosti STAPRO laboratórny informačný systém (vo verzii DOS), ktorý umožňoval prenos výsledkov po sieti v rámci nemocnice. Jediným pripojeným oddelením bolo OAIM, objednávanie vyšetrení „po sieti“ v tom čase nebolo možné.

K 1. januáru 2003 sa nemocnica pretransformovala na neziskovú organizáciu. Dochádzalo postupne ku generáčnej výmene zamestnancov – k 1. januáru 2003 odišla do starobného dôchodku vedúca oddelenia RNDr. Marta Abersová a riaditeľ nemocnice poveril vedením OKB MUDr. Ľubomíra Kónya. Spolu s ním pracovala na oddelení ako analytička Ing. Elena Gaboňová (2002–

*Obr. 12. Časť kolektívu OKB (2019)
Zľava: MUDr. Ľubomír Kónya, Bc. Júlia Veverková, vedúca laborantka Slavka Ďuriančíková,
Anna Švantnerová, Lívia Libičová, Eva Zambová, Marta Kohanová, Marta Krišková*

Obr. 13. Biochemický analyzátor Cobas c311 (2010)

Obr. 14. Biochemický analyzátor Cobas Integra 400 Plus

Obr. 15. Imunochemický analyzátor Cobas e411

Obr. 16. Analyzátor krvných plynov ABL90 FlexPlus

Obr. 17. Prietokový cytometer Sysmex UF-4000

2007), ktorá previedla množstvo manuálnych metód na automatizované analyzátory (Vitalab Selectra 2, Vitalab Flexor XL, Elecsys 1010) a venovala sa externej kontrole kvality.

Posledne menovaný analyzátor (Elecsys 1010) zaobstarala nemocnica v auguste 2004 a stal sa tak prvým imunochemickým analyzátorom na pracovisku. Začali sa

na ňom vyšetrovať ako prvé tyreoidálne hormóny a niektoré onkomarkery. S ELISA metodikami bol definitívny koniec. Neskôr do palety vyšetrení pribudol troponín T, hCG, fertilitné hormóny a ďalšie parametre. Po dvoch rokoch prevádzky analyzátor už kapacitne nestačil, preto bol vymenený za väčší (Elecsys 2010), nakoľko počet vzoriek rástol a niektoré metódy pre svoj generačný vývoj už nefungovali na predchádzajúcej verzii analyzátora.

Oddelenie bolo zapojené do systémov externého hodnotenia kvality SEKK a QCS Roche a krátko aj v systéme kontroly kvality PLIVA-Lachema a „24/7“ firmy Randox.

OKB od roku 2005 až po súčasnosť

V roku 2005 došlo v nemocnici k zlúčeniu OKB, HTO a OKMi do jedného formálneho celku, pretože v tom období bol na Slovensku taký trend. Oddelenie sa premenovalo na Oddelenie klinických laboratórií (OKL) a tak sa volá dodnes. Funkciu primára krátko zastávala klinická biochemička MUDr. Alexandra Gažovičová, ktorá vykonávala túto funkciu iba niekoľko mesiacov. Po jej odchode

z Brezna sa novou primárkou zlúčeného OKL stala hematologička MUDr. Anna Marušková, ale všetky tri pracoviská (OKB, HTO aj OKMi) ostali personálne, ekonomicky aj prevádzkovo ako samostatné jednotky, a tak fungujú až dodnes.

Pracovisko klinickej biochémie vedie od decembra 2002 MUDr. Ľubomír Kónya. V roku 2005 atestoval v odbore klinická biochémia, v roku 2016 v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. Je dlhoročným členom SSKB a ČSKB. Od začiatku svojho pôsobenia na oddelení zaviedol interpretáciu laboratórnych výsledkov z pohľadu lekára – predovšetkým diferenciálnu diagnostiku punktátov, hodnotenie ELFO-bielkovín, interpretáciu porúch acidobázickej rovnováhy a analýzu porúch vnútorného prostredia. Kompletne prepracoval biochemickú analýzu výpotkov v laboratóriu, zrušil obsolentné vyšetrenia, zaviedol terapeutický monitoring gentamicínu a vankomycínu a množstvo výpočtových parametrov. Do prevádzky laboratória uviedol dva informačné systémy, zodpovedá za kontrolu kvality a od roku 2002 nepretržite spravuje LIS. V roku 2022 sa mu podarilo získať pre oddelenie prietokový cytometer a posunúť diagnostiku močových sedimentov na vyššiu úroveň.

Obdobie po roku 2005 charakterizuje nielen obnova laboratórnej techniky ale aj ďalšia generačná výmena zamestnancov. Na pozícii vedúcej laborantky vystriedali Evu Vaníkovú postupne Eva Brtková, Eva Zambová, Anna Martinová a Slavka Ďuriančíková, ktorá zastáva funkciu v súčasnosti. V roku 2007 z oddelenia odišla Ing. Gaboňová do laboratória v Žiari nad Hronom. Na oddelenie prichádzajú každoročne na odbornú prax lekári v predatestačnej príprave z odborov interná medicína a pediatria, ďalej študenti farmakológie, prírodných vied a fakulty zdravotníctva, a samozrejme aj študenti SZŠ v odbore zdravotnícky laborant, z ktorých niektorí ostali po skončení štúdia pracovať v niektorom zo SValZ-ových pracovísk nemocnice, OKB nevynímajúc.

V marci 2016 prišla na OKB pracovať ako laborantka Bc. Júlia Veveřková, ktorá koncom roka 2020 získala na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave magisterský titul v odbore laboratórne metódy v zdravotníctve. Od mája 2022 pracuje na oddelení RNDr. Alena Vasilková, ktorá spolu s MUDr. Kónyom uviedla do praxe prietokový cytometer na vyšetrenie močových sedimentov.

Tretie tisícročie je pre nemocnicu obdobím neustálych zmien. Nemocnica prešla na informačný systém firmy

Prosoft (2008), ktorý kompletne prepojil laboratóriá, ambulancie aj lôžkové oddelenia. Vedenie nemocnice zaobstaralo pre OKB nový biochemický analyzátor Cobas c311 (2009) a laboratórium vyradilo z prevádzky nevydarený, kapacitne nevyhovujúci a neustále poruchový analyzátor Vitalab Flexor XL. Nasledoval ďalší biochemický analyzátor Cobas Integra 400 Plus (2011) a imunochemický analyzátor Cobas e411 (2012 a 2020). Počet vyšetrení prudko rástol, rozšírila sa paleta rutinných biochemických aj imunochemických vyšetrení napr. o vyšetrenie drog skríningovými testami, o stanovenie hladiny antibiotík v sére a podobne. Postupne sa obnovovala prístrojová technika (nové acidobázické a glukózové analyzátory, mikroskop s fázovým kontrastom, centrifúgy). Oddelenie prešlo na prácu s barkódmi a zaviedli sa elektronické žiadanky. Mnohé procesy trvali (a stále trvajú) veľmi dlho, nakoľko zmeny vždy boli (a sú) neochotne prijímané zo strany personálu lôžkových oddelení, a tiež pre nedostatok financií, ktorý brzdí rýchlejší rozvoj pracoviska.

Vedúci pracovníci oddelenia:

Jókai, MUDr. (?–1968, nedostupné ani v archíve BBSK)

Soršák Josef, MUDr. (1968–?, nedostupné ani v archíve BBSK)

Simanová Mária, MUDr. (približne od 1973–1990)

Luptáková Ľubica, Ing. (1990–1991)

Procházková Eva, MUDr. (1991–1992)

Ablorsuová Marta, RNDr. (1993–2002)

Kónya Ľubomír, MUDr. (2003–2005)

Gažovičová Alexandra, MUDr. (OKL 2005)

Marušková Anna, MUDr. (OKL 2005 – súčasnosť)

Kónya Ľubomír, MUDr. (Pracovisko klinickej biochémie OKL 2005 – súčasnosť)

Vedúce laborantky oddelenia:

Čižmáriková Oľga (nedostupné ani v archíve BBSK)

Gibalová Emília (1966–1976)

Milanová Jozefína (1977, dočasne zastupujúca)

Kollmannová Renáta (1978–1991)

Planková Mária (1991–1992)

Vaníková Eva (1992–2005)

Gaboňová Elena, Ing. (OKL 2005–2007)

Brtková Eva (2007–2009)

Zambová Eva (2009–2015)

Martinová Anna (2016)

Ďuriančíková Slavka (2016 – súčasnosť)

Menný zoznam všetkých VŠ zamestnancov:

Ablorsuová Marta, RNDr., Gaboňová Elena, Ing., Gažovičová Alexandra, MUDr., Jókai, MUDr., Kostrová Elena, Mgr., Kovalčíková Agáta, Ing., Kónya Ľubomír, MUDr., Krno Ľudovít, Ing., Luptáková Ľubica, Ing., Marušková Anna, MUDr., Pastorová, MVDr., Procházková Eva, MUDr., Simanová Mária, MUDr., Soršák Josef, MUDr., Šurábová Margita, Ing., Vasilková Alena, RNDr., Veverková Júlia, Mgr.

Laborantky:

Barbieriková Eva, Brtková Eva, Bučková Romana, Citarová Milada, Čižmáriková Oľga, Demianová Mária, Ďuriančíková Slavka, Ďurišová Margita, Gašperanová Elena, Gibalová Emília, Fatunová Eva, Horváthová Anna, Hláčiková Viera, Kohanová Marta, Kollmannová Renáta, Krišková Marta, Kováčová Alena, Kováčová Mária, Labajová Dana, Lešáková Viera, Libičová Lívia, Macková Želmíra, Martinová Anna, Medved'ová Viera, Mistriková Eva, Molčániová Emília, Parašinová Jarmila, Planková Mária, Pôbišová Anna, Polónyová Viera, Sabová Viera, Siládievová Dagmar, Ševčíková Anna, Šoteková Anna, Šreinerová Magdaléna, Štulajterová Anna, Vaníková Eva, Vranaiová Anna, Vrbovská Jana, Zambová Eva, Zimová Mária, Zvarová Jozefína, Zvarová Ľubica.

Sanitárky:

Bukovinová Margita, Cabanová Anna, Dunajská Elena, Ďurčenková Zuzana, Giertlová Eva, Fiľová Anna, Kuvíková, Kvietková Mária, Latináková Božena, Liptáková Mária, Mydliarová Božena, Podobová Dana, Repková Anna, Schwarzbacherová Viera, Štulajterová Viera, Šucháňová Emília, Švantnerová Anna, Trnavská Viera, Uhrínová Mária, Veverková Viera.

Odberové zdravotné sestry:

Schniererová Anna, Vančová Eva.

Vybrané analyzátory a prístroje používané na pracovisku počas celej existencie oddelenia:

- osmometer Roebing
- glukózový analyzátor SUPER G, Super GL ambulance
- chloridový analyzátor Corning
- ISE analyzátor Medica EasyLytePlus
- plameňový fotometer IL 943 a FLM3
- spektrofotometre – SPEKOL 11, Vitalab 20 a Vitalab 100 EPS, neskôr poloautomatické linky zn. Vitatron (Vitatron FPS-A)
- biochemický analyzátor Vitalab Selectra 2, Vitalab Flexor XL, Cobas c311, Cobas Integra 400Plus
- analyzátor krvných plynov IL 1306
- analyzátor krvných plynov pHox NovaBiomedical
- analyzátor krvných plynov EasyBloodGas Analyzer Medica
- analyzátor krvných plynov ABL90 FlexPlus Radiometer
- konduktometer OK104
- pH-meter Radelkis
- ELISA-reader Multiscan
- imunochemický analyzátor Elecsys 1010, Elecsys 2010, Cobas e411
- prietokový cytometer Sysmex UF-4000
- poloautomatický analyzátor na chemické vyšetrenie moča Sysmex UC-1000

LITERATÚRA

Čemsák, Š. a kol. (2000): *Nemocnica s poliklinikou v Brezne 1975–2000*, p. 3–10.

Kronika OKB NsP Brezno (1974–1989).